

Buontor 79, ins. 1180

6 giugno 1847, cc. 26

E. Poggi
 Gb. Capi
 G. Galvani
 G. Foschini

Della Necessità d'una Legislazione

Per Le Miniere Toscane

Basata

Sul Rispetto dei Diritti di Privata Proprietà

Sulla Libertà dell'Industria.

Memoria

Letta nella seduta dell'Accademia di Geogof. di

di 3. Giugno 1841.

Maddino

1821

W

2
Della Respinta d'una Legislazione
per S. M. Minio Torrens, basata sul
rispetto dei diritti di proprietà,
sulla Libertà dell'Industria.

Dappoi che in due successive

Adunanze ed in occasione
voluntaria, Voi foste da due
d' i principali eloquenti Vostri Conoscitori
intrattenuti sulla Legislazione
della Miniere, e con i senza un
grave e ben giusto timore che io mi
attento a richiamare per la terza
volta la Vostra attenzione su di
un argomento che da uomini di
costante senso e nelle Scienze
Economico - Legali versatissimi.

figura in queste due istesse con
tanta dottrina trattato. Da un
altro lato per altro l'importanza
dell'argomento, e quell'istessa ma
difficoltà che ha fatto sorgere tan-
te e con gravi questioni varrebbe
certamente a persuadermi dell'
opportunità di trattarlo special-
mente ora che, per le recenti pub-

2.

Riazioni, interceda e si sembra i
 riparati altamente la pubblica
 causa; quando anche non
 verisimilmente in tal
 soggetto un campo di belle
 utili discussioni talmente vasto
 da non dar luogo a
 lui di un di ridursi con da

Vo' già udite, Abite il bisogno
 piuttosto d'implorare fin d'ora
 il vostro perdono se per avven-
 tura abusero soverchiamente della
 vostra ^{o paziente} attenzione che genti-
 mente mi concedete.

Bella è certamente la Missione di
 cui questa illustre Accademia
 è chiamata, di vegliar sui prin-
 cipi che serviranno di
 Base alla Legislazione ed
 alla pubblica Amministrazione
 nel modo che, provveden-
 do queste ai bisogni del
 progressivo miglioramento del
 Patria società, lascino per-
 rò sempre, qual Vra santa
 inviolata, la preziosa

eredita' dei sani principii
 Economici e del Rispetto
 dovuto dal Governo ai diritti
 del Cittadino, che per gran
 ventura ci fu dagli Noi nostri
 legatos. Quindi e' che se deve
 nelle regioni della Sicilia
 combattere e confutar le tes-
 tis' distruggitrici di rifatti
 sacrosanti principii, e' al-
 tresi no' debito il condurre a
 perfezione il nuovo edificio
 i cui fondamenti son gia' es-
 sistentemente radicati fra noi.
 Il Granduca Pietro Leopoldo
 dopo aver accordato ai suoi
 Sudditi la Liberta' del Com-
 mercio e dell' Industria, l'im-
 batto nelle vecchie Leggi che
 regolavano l'Industria Mi-
 neraria vincolandola per mille
 le guise, e sentiti con ragione la
 necessita' d'abolirle, progran-
 do' generosamente di quei
 privilegii che a carico dei
 diritti privati avevano in tutti
 i Paesi usurpati i Sovrani.

Quanto generoso e nuovo
 fosse il pensiero che detto
 la ~~Legge~~ ~~Legge~~ ~~Legge~~ Legge
 del 10 Maggio 1858, per
 quanto teoricamente impor-
 tanti fossero i diritti di qual
 il Principe veniva a spogliar-
 si a vantaggio dei sudditi,
 e per quanto utili infine risul-
 tati, a parer mio, li effetti
 di tal rinuncia, non credo che
 grandi ripugnanze dovette
 superare Leopoldo nel pub-
 blicar questa Legge, nè che
 egli abbisognasse per ciò di
 quella forza di Autorità
 di cui di tante prove nelle
 altre sue grandi riforme, nè
 che una tal Concezione fosse
 in allora tenuta in quel Conto
 di cui s'è certamente discus-
 sa. Egli è che in allora
 ogni Industria Mineraria
 era spenta in Toscana, nè
 tampoco poteva sperarsi di
 vederla presto risorta, quan-
 do varie delle Contrade che

e una maggior importanza
 dei Moltiplicamenti fin qui
 conseguiti o sperati; egli è
 forza convenire che i molti
 Capitoli impingati nelle Mese
 che ed emanazioni di Minis-
 re, alcune intiere e forse
 retifine, alcune altre por-
 genti a più ben fondate spe-
 ranze sordati fatti da
 richiamare imperiosamen-
 te l'attenzione dell' Eono-
 mista del Legislatore.

Da chi pro? Con qual fine,
 per qual mezzo?

Soffrite
 o signori, che in
 anzi d'additarmi nelle
 questioni Economico - Legali
 vi richiama quest'Argo-
 mente, e vi intrattenga alcun
 poco sulle nozioni recenti
 filo-teniche che alle
 Minisre, al loro modo di
 agire, alla loro pratica
 emanazione si riferiscono.

Vediamo dapprima qual sia
 la maniera d'essere dei de-
 positi Minerarii nelle
 viscere della Terra, e quindi
 discerneremo delle norme
 pratiche principalissime che
 dirigono ogni buon siste-
 ma di Ricerca, di Escava-
 zione: spogliati d'ogni
 scientifiche appurato, queste
 pratiche nozioni ^{ci saranno} ~~essenziali~~
 io lo spero, potentissimo ajuto
 a risolvere alcune delle dif-
 ficili questioni ch'io mi propon-
 go affrontare.

Le Pietre, Le Terre, le Arenie
 metallifere, i Marmi e le
 sostanze non metalliche in ge-
 nerale, traue i Combustibili,
 sono il più sovente disposte
 in Massi od in Strati super-
 ficiali di facile escavazione
 facilmente erigibile coi mez-
 zi ordinarij a Cielo aperto, in
 di queste ci occuperemo, sicco-
 me quelle che non esigono

8
 per lo più ~~non sono~~ i lavori
 difinibili da quelli che nelle
 opere superficiali ordinarie
 vogliono praticarsi.

Ben diversa per altro è la
 grandezza dell'immensa
 maggioranza dei Minerali pro-
 priamente detti, dei Combustibili
 fossili, e di alcune altre
 sostanze che nelle viscere della
 terra s'inoltrano sotto le mol-
 ti forme di Ammassi,
 di Filoni e di Strati, per strut-
 tura, per estensione, per spessez-
 za, per inclinazione, per di-
 rezione, per regolarità, o va-
 rietà finiti. Eggià si di me-
 stieri fermarsi alcun poco
 per rendere esatto conto di
 questa grandezza, delle loro
 forme e dei Metodi d'osser-
 vazione cui astringono il
 Minatore, per chi debba da
 un tale studio ritrar profita-
 re una serie di fatti, per
 sottratti naturali e positivi, ca-
 paci di servire di base nella
 scientifica discussione.

Gli Strumenti sono depositi
 di Minerali limitati in tutte
 le loro dimensioni, e ogni varia-
 zione alcuna colle Nozioni che
 li circondano, talvolta in
 un contenitore, talvolta in
 numero più o meno grande, ma
 sempre ^{dubbia} ~~in~~ ^{potenza}, ~~in~~
~~potenza~~ ^{dubbia} per cui il
 a corto
 procedente Minatore deve
 in tal caso più che in qualsiasi altro
 dirigere i suoi lavori di Miner
 la per modo da rendersi
 esatto conto dei limiti, del
 numero, della ^{posizione} ~~posizione~~
 dei depositi
 degli Strumenti in un caso d'
 interruzione o definitiva
 e regolare escavazione. Ma le
 più importanti giaciture delle
 Materie che formano soggetto
 dell'Industria Mineraria sono
 di gran lunga i filoni e li
 Strati, e primi per Mineral
 Metallici principal-
 mente, e secondi per Combusti-
 bili fossili.

10.

I Fiumi son depositi di
 limitata spessore di altezza
 e lunghezza ^{indefinite} ~~indefinite~~
 contenenti sostanze ^{ogni} ~~ogni~~
^{talmente} ~~talmente~~ differenti dalle Rocce
 che costituiscono il terreno
 in cui si ritrovano, e di posti
 nel terreno stesso seg. alcune
 relazioni colla sua struttura
 o stratificazione. ~~Le~~
 Strati al contrario son depo-
 ziti anch'essi di limitata
 spessore, ^{ed} ~~ed~~ indefinite
~~lunghezza~~ ^{altri} ~~altri~~ per le due
~~altre~~ dimensioni, ma che
 alternano colla depositi di
 materia ste Rocce costituenti
~~strati~~ ^{strati} il terreno in cui
 si ritrovano, e sono general-
 mente in numero più varia-
 bilissimo rapporto a più
 o meno alti intervalli separa-
 ti dalle Materie sterili.

11.

La direzione, la Composizione
 ne di fatti depositi, come in
 ed la loro superficie, la direzione e
 inclinazione sono talvolta
 assai regolari e costanti; ma
 altri sovente vanno di tratto
 in tratto soggetti a notabili
 ed imprevedibili alterazioni,
 diminuendo o sparando del
 tutto per ricomparsire più lungi
 prendendo nuove direzioni,
 aumentando o diminuendo o
 pentivamente l'inclinazione,
 dividendosi, o togliendosi e poi
 ed assumendo nuove e svariate
 forme e posizioni, per
 modo che viene impossibile
 determinare preventivamen-
 te con sicurezza un sistema
 invariabile ed un campo det-
 tamento definito di Escavazioni.
 Da tali svariatissimi e non
 gimenti non occasionali ma
 ordinari e comunissimi ne
 consegue che, appena trovato
 un filone o un tratto, non

12

nandovi' ad Angolo quasi
 retto colla medesima; calore
 calare rapidamente nelle
 più profonde viscere della
 terra, occupando soltanto un
 piano coris pondeute ad
 un piccolissimo spazio super-
 ficiale. Lo Stato ed i fiboni
 isteriscono talvolta del tutto
 per ridivenir ricchi più lun-
 gi, e talvolta in crocia-
 ti da altri fiboni si fondono
 in un solo, ovvero sconvolti
 da questi, son egettati in
 altri piani, sotto altri fondi
 ove si d'acqua ricercarli
 con qualche talvolta lun-
 ghissime e dispendiose.
 Ma di troppo io mi dilun-
 gherei in questo sterile
 e noioso argomento se di-
 si volesse tutte le porzioni
 naturali dei Depositi minerali
 e tutti i variati sconvolgi-
 menti cui van soggette, ed atten-
 riamene di paghe dell'esem-
 più che vi ho posti sotto l'occhio,
 prefero ora rammentar

brevemente le norme
 che ne conseguono per
 stabilire una ben regolata
 escavazione.
 Io si ho detto, e non certo che
 ogni Geologo farebbe eco
 alle mie parole; e per la
 scienza, ^{presente} ~~già~~ nel suo Stato
~~è in un~~ ^{di debolissimo} ~~incapace~~
~~di~~ ^{è stato} ~~regolare~~ al ritovamen-
 to delle Miniere, la scoper-
 ta delle quali ^{generalmente} ~~ordinariamente~~
 si dovuta al Caso, all'i-
 affioramenti dei depositi
 Minerarii, o a dei frammen-
 ti di Minerale che, traspor-
 tati dalle Acque, servono
 sovente di guida nella
 ricerca del Luogo donde
 provengono. Trovato il
 principio d'un Deposito
 Minerario, siarno ancor
 ben lontani dal possedere
 una Miniera, e per primo
 e perniciosissimo Consiglio
 sarebbe quello di incomin-
 ciar dei Lavori di escava-
 zione, prima d'aver fatto

150
 esteri e ben diretti lavori
 di esplorazione ^{soltanto} non ~~non~~
 nel deposito istesso, ma
 ad una certa distanza
 dal medesimo con Pozzi,
 con Gallerie che ritruovano
 a diverse profondità ed
 in punti diversi, ne fa via
 to con certezza conoscere
~~la natura indole~~, la spe-
 zia, la continuità, la dire-
 zione e l'inclinazione,
 allora soltanto si avrà una
 vera Miniera, e si potrà pen-
 sar seriamente a determi-
 nare un sistema definito
 di Escavazione.
 Anche a proposito della Escavazione
 non ben lontani i
 dettami della scienza e
 della pratica del corrignon-
 dere a ciò che, a prima
 vista, sembrerebbe più con-
 veniente; ~~invece~~ si parrebbe
 infatti che il sistema il più
 naturale ~~si~~ da tenersi fosse quello
 di continuare semplicemente
 li scavi nel corpo del deposito
 prendendo quella Materia

utile che si ^{si} para dinanzi
 si finché non sia esaurita,
 eppure nulla sarebbe
 più dannoso all'erito dell'
 Antropo, imperocché, senza
 parlar dell'immense spreco
 d'estrazione del Minerale
 delle Materie sterili che in
 totalità dovrebbero esser
 portate alla superficie
 verrebbe ben presto il mo-
 mento in cui per difetto
 di Aria, per la soverchia
 difficoltà dei trasporti, per
 la prepotente affluenza
 dell'Acqua, si converreb-
 be abbandonare del tutto
 l'estrazione, perdendo so-
 vente per ogni speranza
 di poterla riprendere, e
 anche si meditassero
 a tal luogo di lavori me-
 glio ordinati. E trista
 la Condizione dello Scapi-
 to di Minerale che vedes-
 dono dinanzi agli Occhi un
 utile Minerale facilmente
 prendibile, che abban-

1. I Depositi Minerali che si involtano nelle viscere della terra (giacchi qui non intende parlare dei depositi superficiali) hanno un'esistenza 2^a; un andamento, una maniera di essere totalmente indipendente dalle divisioni della superficie colla quale non conservano nessuna fisica relazione.

2. La scoperta d'un deposito minerario è l'effetto del caso; ed un'apertura ^{gattolare} ~~di apertura~~ ^{vera} una escavazione, non necessaria delle ricerche che esigono l'apertura del terreno in punti più o meno distanti da quella in cui si è dapprima riconosciuta l'esistenza del deposito stesso. Ritrovato un deposito, riconosciute le principali sue qualità, attivata l'escavazione, essa può cambiare d'inclinazione, di direzione, di spessore e talvolta ancora nella sua composizione; ed esser interrotta e rinnovata sfuggendo di sotto

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

un fondo per entrate,
 contro ogni previsione, sotto
 di un altro, ovvero aggiunt
 don e rimanend~~o~~ lunghe
 ramente sotto un istesso
 fondo, ancor che sia questo
 di limitata estensione.

4. All'effetto di attivare un esca-
 vazione utile, sicura e capace
 di prosperar lungamente, ci
 fa d'uopo preparare un
 sistema generale di Lavori
 prima di attaccare il de-
 posito Minerale, aprendo
 Pozzi e Gallerie in fondi
 più o meno lontani da
 quello ^{o quelli} sotto di quali
 si ritrova il principio o
 il seguito del Deposito stesso.
 All'incominciare un esca-
 vazione egli è impossibile
 precisare ~~ovvero~~ sotto quali
 fondi dovrà sperar giunta,
 in quali punti scovvera aprir
 le Gallerie, i Pozzi e gli altri
 lavori indispensabili alla ricer-
 ca ed all'estrazione del Minerale,
 alla distribuzione dell'Acqua,

minar la questione come
nico-legale della Legislazione
e Amministrazione delle
Miniere, noi abbiamo da trat-
tar tre punti principalissimi.

1.^o di chi debba appartenere il
diritto di scavar le Miniere.

2.^o Se un Proprietario di Miniere
propria obbliga il Proprietario
della superficie a permettergli
di escavare ^{di Gallie} sotto i loro
fondi, e l'apertura necessaria
a metterli i lavori sotterranei
in comunicazione colle
superficie stesse.

3.^o Qualora la Proprietà delle
Miniere sia rilasciata ai
Privati, quali e di qual natura
esser debbano le ingerenze del
Governo sulle medesime.

22

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

La discussione sul presente argomento è ormai bastantemente avanzata merco i dottissimi scritti recentemente pubblicati perche io non potrei astenermi dal parlare della teoria del Diritto di Negatività sulle Miniere e delle diverse forme sotto le quali fa' sanzionate dalle principali Legislazioni antiche e moderne, e rimangono dunque ora in presenza del due teorie opposte che si appoggiano sui diritti del Proprietario della Superficie, e a quelli dell'inventore, sostenute la prima da Smith, Duvoy ed altri, e la seconda dal Turgot.

La molta importanza da me data ai dettagli sui quali ho creduto dover insistere fino a questo momento, vi ha già fatto prevedere che io ripugnerei dal vedere l'esecuzione delle Miniere attribuita ai Proprietari della Superficie, e siccome ho compiamente riconfermato da quei teoremi scientifici che li ho poco innanzi enunciati, mi astengo da ogni ulteriore ragionamento.

namente in tal proposito.

~~Substanto~~

La dottrina dell'Inviolabilità
 e dell'illimitata libertà
 dei Diritti di Dominio, da
 quasi tutti i moderni Eco-
 nomisti proclamata e
 sostenuta si fonda sull'
 assioma ~~mai ricevuto~~ ^{mai ricevuto} nella
 Politica Economica: Che
 il sentimento di perfetta
 completa sicurezza radica-
 ta nell'Animo di ogni Citta-
 dino di poter usar della
 Cosa sua nel modo ed all'
 effetto che più gli aggrada,
 produce in complesso una
 Sviluppo delle risorse di
 una Nazione di gran lunga
 maggiore di quella che risul-
 ta dal poterle dar la Leggi
 Direttive dell'esercizio dei
 Privati Diritti. Un tale assioma
 consava, in vista della con-
 versazione e della maggior
 possibile utilizzazione delle
 Cose capaci di dar frutto, la
 necessità di rispettare i diritti

25.

orati in seguito alle primitive
 occupazioni del suolo (modificati
 e dall' successive convenzioni socia-
 li: ed è infatti evidente che colare
 è uguale col ~~lavoro~~ Lavoro ed i ~~Capit~~ Capit-
 tali concorrono a cooperare alla forma
 riproduttiva della Natura all' effe-
 to di crear degli utili prodotti, ~~che~~
 non si vedono spuntare di poter raccogli-
 tai frutti to tempesto ~~di~~ di venir spogli-
 to del ~~lavoro~~ Campo se essi eredita-
 loro ~~industria~~ Industria ne fanno avrebbe l'
 animo di coltivare la terra, o per tal
 modo ~~che~~ ~~si~~ coltivabile da cavarne
 il maggior frutto possibile senza un
 rarsi della Conservazione del fondo
 re della durata delle ~~opere~~ ^{opere} intraprese.
 Egli è adunque in vista dell' interesse
 generale e ~~con~~ ^{quel} mezzo il più atto a
 far conseguire la maggior profitti-
 la quantità di Prodotti utili che
~~l' Economista~~ il Diritto di Proprietà
 è stato dell' Economisti dichiarato
 inviolabile ed illimitatamente libero nel
 suo esercizio!

Fermandosi ora alcun poco sulle
 Nozioni dei diritti, ed in specie dei
 Diritti Reali fra i quali si spun-
 zialmente compreso il Diritto
 di Proprietà, e mi sembra evidente
 che, se essi son regolati e diretti
 da Previsioni dell' Ordine morale,

dell'alto lato peraltro ~~si fondano~~
 per la loro origine, per il loro co-
 rrispo, per il loro scopo si fondano
 e spaurialmente nel ordine
 fisico. Superocchè dovendo gli atti
 risultanti da tali diritti esercitarsi
 per i oggetti fisici tali quali si ven-
 gono dalla natura spontaneamente
 presentati ed offerti, si potrebbe non
 predominar le Regioni fisiche ⁱⁿ ma
 lo da rendere in tutto conformi
 ad un sistema generale da noi
 ideato, ~~risulterebbe~~ che i dogmi
 di comune equità che costituiscono
 questi diritti, debbano piuttosto
 essere atteggiati alle diverse contin-
 genze dei rapporti reali e neces-
 sari della Cos.

Nel caso all'origine probabile delle
 divisioni della Proprietà, il Criterio più naturale
 di tali divisioni sembra potersi ricollocare
 nelle funzioni naturali della Cos.
 capace di soddisfare al Bisogno dell'
 occupante e nella posizione e natu-
 ra di Lei. talchè probabilmente in quei
 primordi ogni proprietà era un tutto
 capace di bastare ^{al fine per} ~~almeno~~ ^{si era}
 stata occupata, e determinata da quei
 suoi Criterii naturali di Colli, di Corsi,
 di Sighi, e di altri fatti fisici che
 per tuttavia conservano tanta
 influenza nelle divisioni terri-
 toriali, sebbene modificate all'
 infinito dalle umane convenie-
 ni.

Chi ha il dominio d'un tal insieme
 determinato e garantito a tutti
 gli effetti dalla Legislazione
 ha tutti li Elementi di Sicurezza
 e di libertà ^{si ripropone mettendolo} che ~~per se stesso~~
^{in stato} ~~atto~~ di ricavar dal medesimo
 tutta quella usaggia copia
 di frutti di cui è capace, e l'uso
 trape generale ^{si ripropone} ~~è~~ ~~appieno~~ ~~garantito~~
 e aggiunte. Egli può impedire
 ad ogni Uomo di por piede nel
 suo fondo, o di farvi qualunquessia
 lavoro, a meno che la sua libe-
 ra volontà, ovvero che ciò es-
 venga in virtù di fatti giuridici
 limitativi della Proprietà.
 Un deposito minerale viene ad eser-
 sare in un fondo, e può essere,
 in virtù di questo principio d'insu-
 labilità di dominio, in nome del
 Proprietario o da chi vi si è lui
 autorizzato: ecco un nuovo fatto
 fisico che si manifesta nel fondo
 oggetto della Proprietà e qui mi-
 sembra che il fatto dell'Invasione
 e dell'occupazione primitiva origine
 della Proprietà, unita al detto
 stato della Proprietà sopra il fondo
 cui l'Invasione si verificò, meno tal-
 ragione da giustificare in dente man-
 tenere al Proprietario il dominio del de-
 posito ritrovato finché continua sotto
 il suo fondo.

26.

Nello stato presente delle Proprietà,
 egli è raro il Caso che un tal depa-
 to possa lungamente inoltrarsi sot-
 to del fondo di un'istesso proprietar-
 io, e ben presto havendosi i Confi-
 ni sieno naturali, sieno convenzionali,
 senza curarsi di loro, e intiera sotto
 il fondo del Vicino per paperi con-
 successivamente sotto di Campi di
 più e più Proprietarij. Ebbi dunque
 giunti al momento di dividerli i due
 sistemi dei diritti di Proprietarij del
 Suolo e del Fiume Occupante.

Le lunghe spiegazioni colle quali io mi
 sono sforzato di ad dimostrarsi che le
 Alture non possono eper riconoscerle
 in natura senza un insieme di
 lavori coordinati ad un solo scopo e
 che una Alture male servata dap-
 prima resta il più sovente d'impos-
 sibile rattivazione nel seguito, son
 ragioni del Fiume fisico talmen-
 te inoppugnabili, contro il princi-
 pio della libera disponibilità
 delle Alture per parte de'

Proprietarij che mi dispiace per
 dell'aggiungerne altre in loro
 Sappia.

Poi io vedo per altro star forme
 debile contro di me l'opinione
 la veneranda autorità del Vecchio
 Diritto Romano che in tante

29

(3) ~~testi~~ conserva il principio da me
 attaccato: e ad infermare costab
 Autorità; io non invecchio nè la
 poca importanza dell' Miniere
 Romane ai tempi della Repubblica,
 nè il diritto di cavarle in Italia, (4)
 nè il vilissimo conto in chi tale indu-
 stria era tenuta da quel Popolo, (5)
 nè le numerose eccezioni annesse
 e riguardo delle Miniere dei Paesi
Conquistati, (6), eccezioni che ai
 tempi dell' Impero divennero leggi
 Generali. (7) Per anche qui mi varrò
 delle ragioni tratte dall' Ordine fisico
 che il protuberante ed esteso nell'
 opinione dei Geologi naturalisti
 Romani i quali nei Minerali tut-
 ti ed in alcuni Marmi riconosce-
 vano la facoltà di crescere e di
 riprodursi, come ben chiaramente
 da moltissimi Autori può rilevarsi;
 e fu gli altri da Stefano ed Stefano in
 de Plinio, e da Alfiano Stefano nel
 Digesto alle L. 7. § 19. del Titolo: Soluto Martis
monio (8) Quel maraviglia adunque che
 appoggiate su tal Concetto che ora non
 se il vero dei più volgari; i Giuristi
 tutti Romani poco e potti nell' Arte
dell' ~~Miniere~~ Miniere, ~~che~~ ~~tennero~~
~~in alta~~ ~~in~~ ~~aperta~~ ~~mente~~, applica-
 rono ~~ai~~ ~~giure~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~principio~~
~~stessi~~ ~~che~~ ~~legittimavano~~ ~~i~~ ~~diritti~~ ~~nel~~
~~Paesi~~ ~~ristretti~~ ~~ai~~ ~~quali~~ ~~poterano~~ ~~car~~

Tanto tibi equi apouigati?
 Ora peraltro non ben diversi ~~ridotta~~
~~mi della scienza~~, i Risultati della
 Indicazione della Scienza, la quale
^{invece} è l'ingna che un Deposito Mine-
 rario è un tutto incapace di natu-
 rali divisioni; dal quale non si
 può cavar frutto in virtù di facultà
 fisiche ad esso inerenti, ma soltanto
 usando e consumando la Materia
 stessa che lo costituisce. Da tal ragione
 consegue che quando io ho occupato
 lo un punto di un deposito Mi-
 nerario, ho la detenzione di tutto
 il deposito, poiché la detenzione delle
 cose non riguarda altro l'incapacità
 di sussistenza o consumo del Bra-
 cio dell'Uomo, ma bensì, come a pro-
 posito di un fondo del Diritto
 Romano, sufficit quilibet partem
ejus intrinseca.

In prova di tal proposito io provo il
 Dolo di vedermi reparato dall'illustre
 Turquet il quale, mentre ammette il
 Diritto del primo Occupante a
 scavar un deposito Minerario da lui
 trovato, anche quando questo sia inolta
 sotto i fondi di altri Proprietarij, e se
 non aver egli acquistate il Diritto di
 Padronanza in non di quel Minerale
 che ho già scavato, ~~ma~~ delle Opere da
 già intraprese, ~~ma~~ che da
 qualsiasi altro Proprietario riman-
 ga la piena libertà di andar in corso

f. 2. 3. 8. 1. de prop. (851. 2)

to al deposito inteso con nuovi
 Pozzi e Gallerie aperte nel proprio
 fondo, e d'impadronirsi del Mini-
 nerale che ritroverà sotto ogni qualunque
 punto e sotto qualunque fondo
 fondo. Or non vedi facilmente
 quanto s'è aggiunto questo
 sistema a tutti quelli rimproverati
 alla libera disponibilità delle Mine
 e per parte dei Proprietari del suolo,
 senza poter rimediare a veruno
 di ~~unqualunche~~ ~~veruno~~ ~~rimedio~~;
 e di quanti conflitti, e quante ingiuste
 liti ^{divenir} ^{ragione} ^{potrebbero} ^{queste} ^{cauzi}
 ho di due diversi principii non regola-
 to da veruna norma positiva, ~~per~~
 per cui un vicino potrebbe con
 pochissima spesa penetrare sot-
 to il mio fondo da un Pozzo o
 Galleria aperta presso al confine
 e prender il Minerale ~~che~~
 Minerale che si ritrova
 sotto il mio Campo, senza dover
 pagarli e senza riconoscer ne
 pure i molti Capitali da me
 impiegati per ritrovarlo.
 La Morale, il Diritto, l'Economia,
 e la Sicurezza mi sembrano dover
 piuttosto preferir il sistema
 della Libera disponibilità
 a vantaggio dei Proprietari
 del Suolo.

32.

Escluso per altro ~~che~~ un tal sistema
 non si può aver
 ricorso ad un frazionamen-
 to de' diritti reali risultante dalla
 necessità dell'ordine morale e fisico,
 e venuto dalla Giurisprudenza, il
 quale mi sembra poterli ^{scrivibili} ~~poterli~~ ^{atto a} ~~quidare~~
 nella determinazione del Principio
 regolatore della Proprietà e dispo-
 sibilità delle Misure. Soffite che
 un tal concetto si esprime colle
 parole del nostro illustre Romagnu-
 si: (9)

« Intenzione ando a cogliere il concetto
~~più~~ più semplice, il più generale
 ed il più pieno della filosofia romana
 nei suoi rapporti alla Natura ed
 all'Uso degli Oggetti tutti di qualunque
 specie e di meno, più la Mente umana,
 ma distinguere la sostanza dell'oggetto
 dall'Uso di lui e più altri distinguere
 l'una e l'altro dal godimento e sia
 dalla Consumazione per servirsi d'un
 vocabolo d'Economia. Può dunque nelle
 facoltà fisico-morali dell'uomo di-
 stinguere altrettanti diritti considerabili:
 e così chiamare diritto di Proprietà
 quello che ha per oggetto la sostanza,
 diritto d'Uso quello che ha per oggetto la
 Capacità a farlo servirsi direttamente o
 indirettamente alla Utilità, o ad altro
 volere umano, diritto finalmente
 di godimento la facoltà inefragabile
 di giovare di frutti o sia delle

con appropriate all'immediato
godimento umano derivanti dagli og-
getti medesimi.

A questo triplice diretto si consideri
riunito in un sol nome, si ha il domi-
nio pieno relativo alla Natura ed agli
oggetti, il quale perciò invade
nel suo concetto la Costituzione simul-
tanea del Popolo di queste cose, o
della Potestà inefrangibile a possedere
in una data persona fisica o morale.

Applicando questo principio al nostro
Sabotto, mi sembrerebbe poter si ricono-
scere il dominio del Deposito Minerale
nel Proprietario di un fondo per
quella parte di esso che sotto il
fondo stesso è compresa; l'Uso del
medesimo nel primo Occupante a
favore del quale mi pare espressamente
è stato nato un loro Popolo nell'
atto dell'Invasione nel quale, come
 sopra io diceva, si è verificato il doppio
estremo della situazione della Cosa e
del Primo di fatto sua; e quanto
al godimento dei frutti mi parrebbe
potere questi, come nell'Enfiteneo,
spartirsi fra il dominio diretto ed il
dominio utile, peretti da questi che
al padrone corrisponderebbe una parte
proporzionale alla Porzione di
Minerale trovata sotto il suo fondo.

Qual diritto verrebbe ad esser loro
 per tal modo, e qual quando un
 fatto riconosciuto dalla Giustizia
 denza qual mezzo capace di far
 acquistare il Volo sempre a
 renderlo profittabile l'attribuzione
 di sostanze che per avventura
 avrebbe già into imperone ed in-
 fuffibile per difetto di coraggio, di
 Capitali, e di Cognizioni ed chi solo
 poteva salvarle?

Ed in fatto di Miniere e più preziosa
 che non ad l'opinione che l'Autore
 individuale dei proprietari ^{sapra}
 garanzia sufficiente ^{contro} le Capricciosi e Oppo-
 sizioni, e le Pretensioni esagerate merie
 le quali anche un piccolissimo proprie-
 tario può apparire prosecuzione d'
 un Impero nella quale sono impegnati
 immensi Capitali, distuggendo ad un
 tratto per vero capriccio le più gio-
 ste speranze, amichitando il frutto
 di tanti Sacrificii e di ^{tanti} sforzi d'intelle-
 genza e di lavoro. Bisogna convenire
 che in tal proposito molte Cagioni
 capaci di determinare i Capricci d'
 un Proprietario si aggiungono alle
 naturali bizarrie del l'omo: i imperocchè
 quando trattasi d'ingredire Miniere
 egli avverte d'ordinario che coloro
 i quali non si rendono esatto conto
 della lor Natura e delle lor condizioni

35.

in, e ne vagheggia straordinariamente i rischi e le speranze, ed in condizioni identiche si verificano talvolta ^{in tal proposito} ~~per fatto loro~~, le analoghe disposizioni determinate da strane credenze diametralmente opposte fra loro. La Legislazione deve, a parer mio, ~~si affrettare~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~cosa~~, per ragioni di un ordine totalmente fisico, non può l'interesse privato esser sempre un buon consiglio qual lui d'ordinario. ~~Ma~~

~~Ma~~ ~~però~~ ~~de~~ ~~non~~ ~~mi~~ ~~si~~ ~~crede~~ ~~che~~ ~~io~~ ~~approvando~~ ~~una~~ ~~tra~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~mia~~ ~~scelta~~ ~~opinione~~ ~~sull'~~ ~~interesse~~ ~~generale~~, ~~come~~ ~~io~~ ~~si~~ ~~guarda~~ ~~si~~ ~~è~~ ~~stimate~~ ~~quali~~ ~~interessi~~ ~~di~~ ~~pubblica~~ ~~utilità~~, e credo dover dichiarare altamente che esse non sono, a parer mio, e non uno dei tanti campi naturali o dell'intelligenza, o del Capital, o il Lavoro dell'Uomo possono liberamente esercitarsi.

L'interesse generale da me contemplato è quell'interesse generale che è base del diritto di Proprietà, che è regolato dalla somma degli atti determinati dall'variatissimi interessi individuali, e che deve esser affidato ad una Legislazione la quale presenti i minori ostacoli all'impiego delle risorse naturali, dell'intelligenza e dei Capitali, che

assicurarsi a tutti la libertà e sic-
 urezza della persona e della proprietà,
 che toglia ogni incertezza dei diritti
 del Cittadino e degli altri i diritti
 degli uni non pregiudichino a quelli
 degli altri.

In tale caso si vedeva poter per via
 di un ^{seno che riguarda la legge} giuridica
 giuridica ^{Legislazione} basata
 sul principio del consenso unanime, per cui
 niente verrebbe assegnato al Popolo
 senza della ^{proprietà di} proprietà e quei vantaggi
 che anche dai forestieri ritravimenti
 fatti nel suo ^{altri} Fondo si si compo-
 no, renderebbe ^{non} possibile la nego-
 tare e stabile escazione dei
 depositi itinerari.

In tanti e così lunghi dettagli ho ve-
 luto dovermi rimanere rim aggirare nel
 trattare un argomento sul quale ^{hanno}
^{per} ~~stato~~ così lungamente versato le
 le Controversie dell' Economisti e dei
 giuriconsulti; e passando ora a
 trattare ^{particolari} ~~particolari~~ discorrendo della
 altre due questioni che ancora si riman-
 gono, brevemente ne traccio pro-
 poste.

Sia che la proprietà delle miniere
 diponibilità delle miniere voglia
 attribuirsi ai proprietari della super-
 ficie, o che adottar si voglia il
 sistema da me proposto, ciò si
 accorda meglio di lui ne qual la
 legislazione dovrà comprarsi per
 regolare i rapporti di tutti i
 rapporti dell' Scavatore ed i propri-
 etarij del suolo. Si ammettano pure
 che uno Scavatore abbia fatto delle
 Convenzioni con tutti i proprietari superficiali
 nei quali ^{nel principio} prevedeva poter aver dei
 rapporti ^{nel seguito} di non ^{parte} dopo quanto
 fu detto in principio ^{si non si face}
~~una convenzione~~ ^{strana} che il
 Scavatore ^{per qualsiasi}
~~si sia~~ ^{proprietà} la parte
 a scavar ^{si venga} stretto a spin-
 ger i suoi lavori in punti ove non
 credeva dover ^{dappoi} ~~mai~~ ^{si} inoltrarsi e
 a ^{quattro} ~~profondire~~ le dimande che gli
 occorrono per ai proprietari con qua-
 li aveva trascurato di trattare. ^{in principio}

- 1.^o Non oserà ^{per} continuare i suoi lavori nel
 deposito minerario che giaccia sotto il
- 2.^o Di spinger una galleria o pozzo interno
 per ritrarre il deposito o per ^{far scivolare}
~~altre ragioni~~ ^{la sciolta della digua}
- 3.^o Di aprire un bozzo o galleria ~~che~~ ^{che}
 alla superficie ^{per portare il minerale}
- 4.^o Di aprire una strada ^{per portare il minerale}
 dal bozzo d'estrazione al luogo di

audita o di Lavorazione, ed un
foco per ~~il~~ dar passaggio alle acque
provenienti dalla Miniera.

Il primo ~~Caro~~ ^{promedrebbe} ~~procede~~ il principio da
me considerato come base della Legisla-
zione minerale, ne' di epo o uorte occu-
parsi: e quanto agli ultimi tre egli
e' certo che se si vuole in un modo
assoluto rispettare il diritto del Proprietario
di ~~non~~ ^{impedire} che altri non faccia cio' che
a lui non aggrada, sara' prop-
terciari perire un'impresa ben avvia-
ta ~~perche~~ ^{perche} piuttosto che contingerlo
ad soffrire che a due o trecento
braccia sotto i suoi piedi si scavi
la roccia sterile ed infruttifera a
vantaggio di una Lavorazione ~~che~~
~~proprio~~ ^{peribile} ^{utilissima}.
Ma forse contro un assolutismo
tante esagerato ~~si~~ potrebbe in-
vece ~~la~~ ^{regola} il principio di equi-
ta proclamato dal diritto Romano
che cio' che ^{a taluno} ~~ad uno~~ e' utile non e' spe-
cialmente nocivo, ~~che~~ ^{non debba} ^{impedire} ^{per sempre}
~~per sempre~~ ma in genere si vede
che, ammessa la proprieta' d'
una Miniera in taluno, sia che
risulti dalla ~~una~~ ^{una} ^{principia}
~~regola~~ ^{di} ^{legge}, sia che proven-
ga dalla ^{una} ^{concessione} ^{privata}, non
puo' una ^{Legislazione} non ammet-
tere ^{gli} ^{invece} ^{la} ^{proprietà} ^{al} ^{gode}

mente beneficio del diritto ~~comune~~
~~dei~~ ~~Stati~~, per ~~no~~ ~~ad~~ ~~una~~ ~~gi~~
~~proprietaria~~ ~~che~~ ~~potrebbe~~ ~~profittare~~
~~del~~ ~~frutto~~ ~~del~~ ~~vicino~~ ~~quando~~
~~essa~~ ~~da~~ ~~ciò~~ ~~d'~~ ~~renda~~ ~~la~~ ~~vicinanza~~
~~ed~~ ~~il~~ ~~non~~ ~~la~~ ~~possibilità~~ ~~o~~ ~~l'impossi-~~
~~bilità~~ ~~d'~~ ~~inviare~~ ~~il~~ ~~beneficio~~ ~~di~~
~~proprietà~~. Ed in vero un tal sistema
veramente si verifica ad un grado
non eminentemente come nelle miniere
nelle quali ^{ovvero} ~~è~~ ~~del~~ ~~tutto~~ ~~impossibile~~
di continuare progredire l'esca-
zione e non si come alla super-
ficie a cercare un sito alle acque
minerali dell'aria libera per
respirare, ed un sito alle acque
non abbondanti, ^o ~~non~~ ~~si~~ ~~di~~
trasporto per il minerale, o di pas-
saggio per li uomini. Ed è tal la po-
tanza di difatti bisogni, e non
talvolta ~~non~~ ~~vi~~ ~~limitati~~ ~~i~~ ~~punti~~
~~in~~ ~~quali~~ ~~occorre~~ ~~per~~ ~~tal~~ ~~apertura~~
~~proprio~~ ~~eseguire~~
~~che~~ ~~io~~ ~~et~~ ~~più~~ ~~volte~~ ~~è~~ ~~accaduto~~ ~~di~~
~~dover~~ ~~distruggere~~ ~~interi~~ ~~villaggi~~
~~per~~ ~~aprire~~ ~~per~~ ~~gallerie~~ ~~di~~ ~~miniere~~,
ed io stesso ho veduto nelle miniere
re di Zybrau in Boemia, progettate
come uneparo la scavare
to di una galleria di solo ad una
profondità di circa ⁵⁰⁰ ~~500~~ braccia e di una
lunghezza di ¹⁰⁰⁰ ~~1000~~ braccia, che condurrà
~~l'acqua~~ ~~delle~~ ~~miniere~~ ~~nel~~ ~~fiume~~ ~~vicino~~

40.

Del resto noi abbiamo in Firenze
 non abbisognar di altre ragioni per
 in favore della giustizia di attribuire
 all' ^{altri} ^{causatori} ^{di}
^{risparmi} ~~alle~~ ^{di} ~~Miniere~~ il diritto di far quei
 lavori che son necessari alla ~~regolazione~~
~~za~~ ~~delle~~ ~~loro~~ ~~macerazioni~~ ~~loro~~ ~~in~~
 maniera indennizzando debita-
 mente i proprietari della Super-
 ficie, ~~anche~~ ~~ho~~ ~~veduto~~ ~~in~~ ~~Toscana~~
 ne promulgata nelle forme ordi-
 narie una Legge che accorda l'
 equazione forzata per la ~~Stu-~~
^{di} ^{ferro} ~~da~~ ~~ferro~~ ~~con~~ ~~essa~~ ~~unicamente~~
 vantaggio della ~~Miniera~~ di
 Montebamboli, senza che per
 parte dei ^{espropriati} ~~proprietari~~ ~~ne~~ ~~per~~
 parte il lato ^{di} ^{delle} ^{limitazioni} ~~delle~~ ~~limitazioni~~ ~~sia~~
~~il~~ ~~loro~~ ~~diritto~~ ~~data~~ ~~che~~ ~~era~~ ~~una~~ ~~opposizione~~ ¹⁰
 Quando la Proprietà delle ~~Miniere~~
~~sia~~ ~~contenuta~~ ~~in~~ ~~beni~~ ~~solidi~~
 ed inalterabili ⁱⁿ ^{lei} ~~quando~~ ~~si~~ ~~evano~~ ~~costi-~~
~~essa~~ ^{risorse} ^{risorse} ~~tribute~~ ~~tutti~~ ~~quei~~ ~~li~~
 attributi di una vera Proprietà,
 quando i Proprietari di ~~Miniere~~
 sieno eguagliati a tutti l'altre
 Proprietari, essi ~~essa~~ ~~avrà~~ ~~in~~ ~~ce~~
 tutti li elementi capaci di far
 prosperar l'impresa che ne forma
 il soggetto, ~~qualor~~ ~~non~~ ~~della~~ ~~parte~~

61

vizi dall'Intelligenza, dai capi
 tali di qui appedotti da
 licentia
 la quale per deve ^{percio} ~~per~~ come ogni
 altro, e per affidata al libero
 uso delle ~~unicamente~~ alle
 libera salvaguardia dell'interesse
 privato. ~~Se~~ E' e' ben vero
 che molte ^{magg} ~~molte~~ ^{Copie} ~~Copie~~ ^{di} ~~di~~ ^{Capitali} ~~Capitali~~
 e di Cognizioni si richiedono aff
 in ~~chi vuole~~ ~~per~~ ~~avanzare~~ la ~~carriera~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~Miniera~~
 di un ~~Paese~~, ma quando ~~il~~ ~~Prodotto~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~Miniera~~
~~di~~ ~~una~~ ~~Miniera~~ ~~non~~ ~~era~~ ~~certo~~ ~~ne~~ ~~vedea~~
 determinata con precisione, e
 dipendera' dall'intelli. soltanto
 della ~~Porta~~ ~~dell'~~ ~~Intelligenza~~ ~~e~~ ~~dall'~~
 intelligenza ~~e~~ ~~attenta~~ ~~di~~ ~~chi~~ ~~ne~~
 e' proprietario il ~~situazione~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~Miniera~~
 i ~~mezzi~~ ~~Capitali~~. ~~Non~~ ~~rimane~~ ~~nel~~ ~~Governo~~
~~Apiculate~~ ~~con~~ ~~l'esercizio~~ ~~dei~~ ~~dritti~~
 non ~~far~~ ~~piu'~~ ~~che~~ ~~rimane~~ ~~nel~~ ~~Governo~~
~~un~~ ~~tal~~ ~~dovere~~ ~~che~~ ~~quello~~ ~~di~~ ~~rendere~~
 facile, ~~il~~ ~~risparmiare~~ ~~nel~~ ~~ben~~
 possibile ~~il~~ ~~situare~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~parte~~
 di ~~dirigere~~ ~~i~~ ~~lavori~~ ~~delle~~ ~~Miniere~~,
 ed ~~in~~ ~~tal~~ ~~modo~~ ~~si~~ ~~raggiunge~~ ~~col~~
 promuovere ~~di~~ ~~solli~~ ~~studi~~ ~~per~~

può non mostrarsi ineccezionale
 della sicurezza o della salute di
 tanti Cittadini. Per questo adun-
 que non leivè di verun diritto
 la sorveglianza del Governo nelle
 Mine, nell'intendente ad qu-
 vertire ^{dei danni} ~~preziosi~~ ^{che vorrebbero}
~~avvisi capponati. Da' lavori intrapresi~~
~~ai lavoratori a chi vi è impiegato,~~
 e ad indicar i mezzi di ~~gioco~~ ^{preziosi} atti
 a porvi riparo, siccome quella
 che è conseguenza ^{della} ~~delle~~ Tutela
 generale che meritare deve a
 vantaggio di tutti i Cittadini.
 L'aver accennati, o li guai, tutti i prin-
 cipii nei quali mi sembrerebbe dover
 esser basata una Legislazione
 costitutiva di una vera Proprietà
 universale libera, indipendente,
 originata da un fatto capace di
 far nascer ^{un} ~~un~~ tal diritto; sebbene
 io provi il dolore di aver abusato
 roveschiamente della Vostra Pazien-
 za, pur mi avveggo di non aver
 che enunciato le molte questioni
 che su tal argomento dovrebbero
 esser ^{ben più} approfondite seriamente esa-
 minate e discusse: lo che io
 mi lusingo di poter fare nell'avvenire
 e se ^{qualuna} ~~tutte~~ alcune delle teorie

[Faint, mostly illegible handwritten text in Italian, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

da me enunciate, poteste
e per avventura onorata
dell'apertimento di della
Vostra approvazione.

48

Nota

(1) Basti citare l'empireo del Monte di
 Sina presso Scaverra, ^{che ora?} ~~ma~~ tre Cune
 qui usando ~~empireo~~ della libertà
 di cavare hanno lacerato il suolo, guai
 distrutte le belle e fruttuose vigne che
 lo cuoprivano, rovinato prodotto pendente
 il loro Capitolo ed il lavoro di più anni,
 e senza neppure cavare alcun frutto, verun
 utile da una ~~Miniera~~ Deposito Minerale
 che non riprova, che per il quale, ~~beni~~ ~~avanti~~
 poteva dar più lungamente un prodotto
 avrebbe potuto dar lungamente un sufficente
 te compenso a della fatica meglio diretta.

Publ. Stat. Nat. monia: « Minerar non est
 fructus, sicut nec thesaurus, nec in tempore
 resus remotionem, nec remanet: auras

(2) Romagnosi diede un'idea appoggiata
 sulla igli giunta scelta che per un'empireo
 te alla ragione naturali; quando si è nell
 S. S. S. della sua custodia, e allo studio del
 diritto Pubblico Universale: Perchè un
 uomo nelle tale o tal luogo? Abbraz
 ciando il tutto insieme dei fatti natura
 li, troviamo esistere una ragione
 di questi determinata nella indotta
 dall'andamento di fatto delle Regioni
 puramente naturali anteriori a
 qualunque Stabilimento Humano.

(3) ff. L. 9. § 2. v. L. 13. § 5, 6 tit. de. Depunctis et quoniam
 modum quis citatur, precatur.
 ff. L. 12. § 1. tit. Communia Praediorum, tam urbana
 praedium, quam rusticorum.

ff. L. 3. in fin. L. 4. L. 5. Tit. De Rebus eorum
qui sub Tutela.

46

(A) Plinio nella sua Storia Naturale al
Lib. 33. C. 21. dice: «Italiae pariter, vetere
interdicto patrum, dicimus: aliique
nulla fœundiorum metallorum quæque
erat tellus.

Qual Lib. 9. § 26. in fin. dice: «Italiae est
Italiae diis sacra

Metallorum omnium fertilitate
nullis adit terris. Sed interdix-
tum ~~est~~ id veterum consilio
patrum. Italiae pariter juben-
tiam.

(B) Tacito de Moribus Germanorum, dice:
Gothini, qui magis pudentes
et ferrum effodiunt.

(C) ff. L. v. Lib. ~~XXIV~~ XXIV. 21.
Rovio L. l. 27 C. 21.

(D) Suetonio in Tiberium dice: «Pariter etiam
Civitatibus et privatim vetores immu-
nitates et jus metallarum ac ~~subi-~~
~~namque~~ vectigalium adempta.
De successiva Leggi imperiali non vili-
taron ad imponere. all' Savatori di
Miniere & Allig. di pagari la de-
ma al fisco, che potette con
ragione e per considerazione come una
tributo; ma disse chiaramente
deh avvederono all' Savatori di
Miniere & ai Metallari la fact.

suo nomine permutari. Quod si
 nobis super hoc aliquis credide-
 rit (scilicet) supplicandum aut praeter
 ter huius legis tenorem in alieno
 loco thesaurum scrutatus inveni-
 erit, (totum) hoc locorum do-
 mino reddere compellatur et
 velut temerator legis saluber-
 rimaè puniatur.

Legis Naturalis

(8) Plin. ~~Lib. 36~~ Lib. 36. c. 15, 18.

Alexander ad Alexandria. Gemabium
 Decretum Lib. 5. c. 9.

~~Ubi in fundo~~ In fundo dotali lapideas
 et marmoreas inveniunt et fruen-
 dum fructuosiorum fuerit. marmor
 quod caesum neque exportatum est
 mariti: et impensa non est capi-
 standa: quia nec in fructu est
 marmor, nisi tale sit ut lapis

ibi renascatur, quales sunt in Gallie
 sunt et in Asia. § 14. Sed in creta
 fodinae, argenti fodinae, vel Aue
 vel cuius alterius materiae stat,
 vel Aeneae: utique in fructu habe-
 buntur. § 2. c. 9.

E Giavolito nella L. 18. Nota de fructu
 dotali; de confutando d. Giuniora
 di Laboue che stimava esse un
 fondo deteriorato quando si era
 stato cavato del marmo, dice:

ta di scavare anche nel fondo
 de' privati come ben si rileva ^{del}
 Cod. L. 3. ~~data~~ ⁴ del tit. De Matul
 larius. ~~Contra~~ che non si esprime.
 Cuncti qui per privatorum loca
 saxorum venam laboriosis ex-
 fossionibus persequuntur, decimas
 fisco, decimas etiam domino repa-
 sentent: e che un tal diritto

~~beneficio~~ ~~fossione~~ ~~devesse~~ ~~oscer-~~
 tari in virtù di Concessione governa-
 tive, anche potersi rilevare dalla
 L. 6. in fine dell'istesso titolo, che
 parlando dei saxi che si trovano sotto
 i privati edifici dispone: Qua
 lere; si quando huiusmodi mar-
 mora sub aedificiis latere dicen-
 tur, perquirendi eadem cogna
 denegentur.

Offatto di provisioni restitutive del
 diritto di Proprietà; riguardo
 alle miniere, acquistano ancor
 maggior forza, se si paragonino
 a quelle relative ai Tesori che
 si trovano nel Cod. ^{nella L. un. ^{de}} ~~steph~~ ~~Matob.~~
 De Thesauris: In alienis vero
 terrulis nemo audeat iuvitas
 summo nec volentibus vel igno-
 rantibus dominis opes abditas

L. 9.

Ne prout fundum deteriorum esse,
si tales sunt lapidicinae, in quibus
lapis crescere proficit.

(9) Bonaparte *Lettere Opere C. stata* ss. 325

(10) *Notte*. 14 Settembre 1804.

(11) Napoleone disse costantemente nella
discussione della Legge sulle Miniere
al Consiglio di Stato che le Miniere
sono Proprietà nuova e nella
seduta del di 8 Aprile 1809 disse
aggiungeva che più si rifletteva
e più trovava giusta questa determi-
nazione, e che doveva esser sott
ogni rapporto assimilato alle altre
Proprietà. *V. Lettere Opere C. stata*

[Faint, mostly illegible handwritten text in a cursive script, likely Italian or French, covering the majority of the page.]

